

**Борба с половите стереотипи
чрез подчертаване на приноса на жените
в историята на обществата**

Номер на проекта: 101087984

Съфинансирано от
Европейския съюз

HerStory Методическо ръководство

Картографиране на отпечатъка на жените в
местните истории

WP2 D2.1

Консорциум HerStory

История на измененията

Версия	Ревизия	Дата	Автор	Модификация
1	0	11/09/2023	Антреа Коста	Първа версия
1	1	28/09/2023	Лука Марсинкуте, Димитра Софиану, Ечили Псара, Алисия Гарсия Холгадо	Прегледана версия. Подобрение на английски език.
2	0	29/09/2023	Антреа Коста	Окончателна версия
2	1	09/10/2023	Алисия Гарсия Холгадо	Преглед на формата
		10.11.2023	Джиада Бониати	Преглед на италианската част

HerStory – Борба с половите стереотипи чрез подчертаване на приноса на жените в историята на обществата е проект, финансиран по програма "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV) на Европейския съюз (Номер 101087984). Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Съдържание

1. Въведение	1
2. Международна колекция от методи	3
2.1. Испания	3
2.1.1. Метод 1: Лица на забравата	3
2.1.2. Метод 2: Предизвикателство с кубчета /Жените, които променят USA.....	5
2.1.3. Метод 3: Закуска на жените изследователки от Университета в Саламанка ...	8
2.1.4. Метод 4: Карти на жените писателки	10
2.2. Франция.....	13
2.2.1. Метод 1: "Journées du mariage: elles aussi ont construit la Martinique"	13
2.3. Кипър	15
2.3.1. Метод 1: Пешеходна обиколка: Да направим нейните истории видими	15
2.3.2. Метод 2: Архив за историята на жените: Кипърска библиотека онлайн за равенство между половете.....	17
2.4. Гърция.....	20
2.4.1. Метод 1: Жени, права и революция	20
2.4.2. Метод 2: Учебни проекти.....	23
2.5. България	25
2.5.1. Метод 1: БУДИТЕЛКИТЕ.....	25
2.5.2. Метод 2: ПАМЕТНИК № 1.....	28
2.6. Словения	32
2.6.1. Метод 1: Изложба, мемориална къща и виртуален дом на Алма Карин	32
2.6.2. Метод 2: Пътека на Позьой.....	35
2.7. Литва.....	38
2.7.1. Метод 1: Жените, които изградиха Литва (org. Moterys, kūrusios Lietuva).....	38

2.8. Италия.....	41
2.8.1. Метод 1: Проект Поркоспини	41
2.8.2. Метод 2: SifaSTEM.....	43
2.8.3. Метод 3: Spazzio Stupidero	46
2.8.4. Метод 4: Работен опит на заинтересованите страни от HerStory	47
2.8.5. Метод 5: Филмов фестивал Lecco.....	48
2.8.6. Метод 6: Портретът на Белано	49

1. Въведение

Проектът HerStory има за цел да оспори схващането, че в областта на историята доминират мъжете, като подчертае присъствието и приноса на жените в тази сфера. Проектът има за цел да запълни празнината от липсваща информация относно ролята на жените в оформянето на обществото, тъй като основната литература за женска историята е силно ограничена и техният принос често бива пренебрегнат.

Изследването е проведено в 8 европейски града от 8 различни европейски държави с участието на 9 европейски институции. Този документ е разработен с общите усилия на организации и институции от: Саламанка/Испания (Изследователска група GRIAL към Университета на Саламанка), Мартиника/Франция (D' Antilles et D' Ailleurs), Никозия/Кипър (Консултативен център за подкрепа на семейството - SYKESO и Център за социални иновации - CSI Cyprus), Атина/Гърция (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), София/България (Сдружение "Възможности без граници"), Веленъе/Словения (Ljudska univerza Velenje - LUV), Вилнюс/Литва (Diversity Development Group - DDG), Леко/Италия (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Чрез изследователския подход "отдолу нагоре" и развитието на местни мрежи с множество заинтересовани страни консорциумът успя да подобри видимостта на жените в историята и да предизвика областта на историята по отношение на пола и половите стереотипи. По време на това изследване партньорите откриха статуи и исторически паметници, които представят женски фигури, като по този начин повиши информираността за техния принос.

Документалното изследване "Картографиране на женския отпечатък в местната история" има за цел да проучи женските триумфи и да нормализира успеха на жените чрез популяризиране на женски статуи и паметници, имена на улици и исторически места, свързани с присъствието на жените в обществото. По този начин могат да се преодолеят всякакви исторически недоразумения и погрешни представи в посока на равенството между половете. Разработването на европейски доклад за тази специфична област ще допринесе за запълването на празнината, която съществува в историята на европейските градове.

Такива доклади могат да допринесат за промяна на рамката и отразяването на убедителното въздействие на мъжките модели върху хората. Резултатите от изследването могат да предоставят знания и вдъхновение на младите хора и заинтересованите страни в цяла Европа. И накрая, резултатите от изследването ще послужат като източник на информация за разработването на транснационална карта, на която посетителите ще могат да открият забележителни места, свързани с жените в историята, във всички градове партньори по проекта.

2. Международна колекция от методи

2.1. Испания

2.1.1. Метод 1: Лица на забравата

Име на организацията/асоциацията

Колективите на художниците ID Arte y Mujeres dos Rombos, CEMUSA, Градският съвет на Саламанка, Junta de Castilla y León, Casa de las Conchas

Град, държава

Саламанка Испания, 2023 г.

Информация за организацията

Колектив от художници ID ARTE: Сдружение с нестопанска цел за насърчаване, опознаване и развитие на изкуството и културата. Създава и организира иновативни проекти, които обогатяват културното наследство и идентичност. Насърчава образованието и участието чрез семинари, работни срещи, конференции, обиколки с екскурзовод и дейности, които доближават културата до обществото; със социален ангажимент и интерес към групите, които могат да получат от тях пълноценно развитие на своя социален, човешки и интелектуален потенциал. Тя служи като платформа и връзка между институции, творци, културни дейци и професионалисти, като насърчава национални и международни инициативи, които превръщат страната в отправна точка и модел за ново художествено и културно развитие. (<https://www.idarte.org/rostros.php>)

Mujeres dos Rombos: Mujeres Dos Rombos е съвременен артистичен активизъм, който се стреми да предизвика осъзнаване чрез сетивен опит, който предполага позициониране на зрителя пред художественото произведение, в което емоцията е основен фактор (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA: Центърът за изследвания на жените към Университета в Саламанка, който е учебен и изследователски център, започна дейността си като университетски център през януари 2002 г., въпреки че началото му датира от 1997 г., когато група жени професори от Университета в Саламанка, интересувани се от изследвания на пола от различни области на познанието си, създават Семинар за изследвания на жените (<https://cemusa.usal.es/>).

Описание

В рамките на отбелязването на 8-вековната история на университета в Саламанка IDarte и Mujeres dos Rombos представят художествения проект "Rostros del Olvido" (Лица на забравата), който прави видима част от всички жени, учили в университета в Саламанка през 800-годишната му история и извършили важна работа, но несправедливо останали в сянка.

Целта на тази работа е да покаже на обществото някои от тези непознати жени, забравени и затъмнени от преобладаващата мъжка роля в историята. Започвайки с двадесет и двата анонимни и празни медальона на площад "Пласа Майор" в Саламанка, това предложение има за цел символично да поправи този пропуск, като инсталира интерпретацията, направена от двадесет и двама художници, на забравените лица на двадесет и две студентки-пионери в университета в Саламанка, които са се отличили в различни дисциплини.

Основни постижения

Чрез различни артистични предложения да предложим творба, на която да се насладят минавачите-зрители, като пренесем изкуството от обичайните пространства като галерии и музеи на улицата.

Съвети за действие, които да вдъхновят по-нататъшни дейности за заинтересованите страни в областта

Проектът взема за отправна точка 22-те анонимни и празни медальона на площад "Майор" в Саламанка, като символично ги поправя, поставяйки в тях "забравените лица" на 22 студентки пионерки от УСАЛ (наред с много други), които са постигнали успехи в различните си дисциплини и които са останали в сянка заради неравенството, което са преживели по онова време.

2.1.2. Метод 2: Предизвикателство с кубчета /Жените, които променят USAL

Име на организацията/асоциацията

Звено за научна култура и иновации на Университета в Саламанка

Град, държава

Саламанка, Испания, 2023 г.

Информация за организацията

Целите на Звеното за научна култура и иновации на Университета на Саламанка включват разпространение на научната и технологичната култура, създадена в университета, признаване на научното наследство и насърчаване на научните професии на всички образователни етапи.

Описание

Един от основните проекти на "Жените, които променят" на USAL е насочен към представянето на група жени, които са се посветили на определена област на знанието всяка година, като преди всичко от тях се изисква да представят предизвикателство пред учениците от ECO.

- В рамките на този проект за визуализация се провежда дейността "Think C-cubed Challenge", в която заедно с групата "Жените, които променят" представят своите изследвания в различни области на знанието пред училищна аудитория, ученици от 1-ви ЕСПУ. Целта за популяризиране на научните професии чрез формати, близки до учениците, остава един от стълбовете като UCCi, като всеки изследовател е помолен да отправи научно предизвикателство, близко до неговата област на познание. Участващите училища се състезават за най-добър клас в решаването на едно от предизвикателствата, като прилагат на практика научния метод и понятия като възпроизводимост и опровержимост; но без да забравят значението на екипната работа и творчеството.
- По същия начин групата "Жените, които променят USAL" извършва различни дейности. Всяка дейност е насочена към определена целева група. Дейността по организиране на изложба, която се проведе през 2021 г., беше насочена към възрастната публика, за да може тя да се запознае с жените, които създават важни научни постижения, и с приложенията, които те имат в ежедневието им; но най-вече да се запознае с приноса на Университета в Саламанка в областта на научните изследвания.

Основни постижения

- Извършване на окончателна оценка
- Споделяне на окончателната оценка на дейностите
- Споделете и покажете къде сте се провалили или какъв е бил успехът ви, за да видите дали това може да се повтори в друг контекст.

Съвети за действие, които да вдъхновят по-нататъшни дейности за заинтересованите страни в областта

УСС+і изпълнява годишна програма от дейности, в която участието на членовете на университетската общност (преподаватели и изследователи, студенти, административен и обслужващ персонал) в създаването на съдържание, адаптирано към различните публики, улеснява сътрудничеството между различните социални агенти (граждани, преподаватели, политици, изследователи, фирми и други групи).

2.1.3. Метод 3: Закуска на жените изследователки от Университета в Саламанка

Име на организацията/асоциацията

Звено за научна култура и иновации на Университета в Саламанка

Град, държава

Саламанка Испания, 2023 г.

Информация за организацията

Целите на Звеното за научна култура и иновации на Университета на Саламанка включват разпространение на научната и технологичната култура, създадена в университета, признаване на научното наследство и насърчаване на научните професии на всички образователни етапи.

Описание

Като част от дейностите, организирани по повод Международния ден на жените и момичетата в науката, беше организирана закуска за жени изследователи. Целта беше да се сподели опитът в научната област, настоящата и бъдещата роля на жените и възможностите за подобрене или сътрудничество в рамките на една и съща структура. Всичко това в една по-спокойна и не толкова академична атмосфера от обикновено, за да се запознаем със ситуацията в други дисциплини и да обменим опит. Събитието беше отворено и за мъже изследователи, които желяеха да присъстват.

Събитието "Закуска на жените изследователки на USAL" имаше за цел да се обсъдят теми като опита в научната област, ролята на жените в науката или възможността за подобрене; всичко това в непринудена атмосфера, придружена от добра закуска в El Salón del Café.

Основни постижения

- Идеята беше хората да се запознаят помежду си и да разговарят за своите изследователски теми.
- Насърчаване на работата в мрежа, споделянето, сътрудничеството, сплотеността, говоренето за нещата.
- Създаване на неформални мрежи, които да ни помогнат да продължим напред.

Съвети за действие, които да вдъхновят по-нататъшни дейности за заинтересованите страни в областта

Да се опитаме да насърчим тези вътрешни мрежи за контакт между изследователите в Университета на Саламанка. Въпреки че дейността представляваше закуска за жени изследователи, тя беше отворена за всички жени и мъже изследователи и бяха представени всички сектори на населението.

2.1.4. Метод 4: Карти на жените писателки

Име на организацията/асоциацията

Наследството на жените

Град, държава

Кастилия и Леон, Испания, 2023 г.

Информация за организацията

През 2019 г. група учители от средните училища в Андалусия, Астурия, Кастилия и Леон и Валенсия решават да създадат Националната асоциация El Legado de las Mujeres, чието седалище се намира в IES Vaguada de la Palma в Саламанка, с твърдото намерение да поправят липсата на женски референции в учебниците и учебните програми за средните училища. Според проучването, проведено в Университета на Валенсия от Ана Лопес-Навахас, член на асоциацията, присъствието на жени в тези учебници е едва 7,6 %.

Описание

Този проект за карти на жените писателки има за цел да защити включването на жените писателки, мислителки, художнички и учени в учебниците по различните предмети, включени в учебната програма и в учебната практика на средното образование, както и да възстанови наследството на жените в различните области на културата, за да спаси имената и приноса им от забравата.

За всяка от автономните области са създадени исторически карти на жените писателки като инструмент за потвърждаване на съчастието на жените в културното и социалното развитие на всеки регион. До момента сме изготвили карти за Андалусия, Кастилия-Ла Манча, Кастилия и Леон и Галисия. Освен това те си сътрудничат с европейски образователен проект, ERASMUS+ KA201, озаглавен "Наследството на жените: нашето културно наследство за равенство", чиято цел е да предложи инструменти за дидактическа намеса, които да послужат за възстановяване на забравеното европейско културно наследство на женското авторство и да коригират андроцентричната визия за културата, предавана в образованието.

Основни постижения

- Сътрудничество в европейски образователен проект, ERASMUS+ KA201
- Създаване на исторически карти

Съвети за действие, които да вдъхновят по-нататъшни дейности за заинтересованите страни в областта

- Създаване на безплатна онлайн база данни с референтни жени, техни произведения и дейности, готови за използване в класната стая, по предмети и ниво.
- Предлагане на курсове за обучение на учители на тема "Жените, които ни липсват в STEM": включване на жените учени в класната стая, които ще се провеждат за учители и консултанти по обучение в средните училища с продължителност 20 часа.
- Създайте каталог на музикални произведения, написани от жени.

- Създаване на каталог на художествени произведения на жени. El legado de las mujeres (LdM) ще разработи съдържанието на базата данни и ще сътрудничи в каталозите за музика, изкуство и литература, като предложи по 15 творби за всеки каталог.

2.2. Франция

2.2.1. Метод 1: "Journées du matrimoine: elles aussi ont construit la Martinique"

Съюз на жените в Мартиника (Union des Femmes de Martinique)

Град, държава

Форт-де-Франс, Мартиника (Франция), септември 2022 г.

- UFM феминистка асоциация. Целта на тази организация е да повишава осведомеността по въпросите на превенцията, свързани с равенството между половете, насилието срещу жени, сексизма и дискриминацията.
- От 12 до 30 септември 2022 г. асоциацията организира събитие за (пре)откриване на жени, които са изиграли роля в социалната история на Мартиника.
- В програмата: прожекции на документални филми и изложби, посветени на жените, както и малко известни исторически факти за тях.

Като цяло СДС често организира прожекции или събития в полза на жените.

Проект "Matrimoine"

Culture Égalité

Culture Égalité има за цел да защитава и насърчава равенството между половете и самостоятелността на жените.

За да направи видимо и да повиши осведомеността за наследството на жените и техния принос за социалното, политическото, икономическото и културното развитие на нашето общество, асоциацията (в партньорство с художници) е създала оригинални творби. Тези произведения са на разположение на местните власти, училищата, работническите съвети и др. Сред творбите са:

- Виртуално посещение: по стъпките на Lumina (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>)
- Театрално четене: "1870 г., Жените в Германския съвет"
- Театрална разходка: "В семейство Роптус аз наричам...". Това е театрална трикилометрова разходка сред природата, по време на която откриваме живота на Лумина Софи, майка ѝ Зулма и баба ѝ Рейн-Софи.
- REBELLES ET MARRONNES : *Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques*. Тази историческа фреска под формата на прожекция е в чест на някои от бунтовниците и мароните от Карибския басейн и Северна и Южна Америка, които са изиграли важна роля в борбата за свобода от началото на европейското завоевание до премахването на насилието. В края има време за дискусия за тези женски персонажи и в по-широк план за историята на жените в Карибския басейн.

2.3. Кипър

2.3.1. Метод 1: Пешеходна обиколка: Да направим нейните истории видими

Име на организацията/асоциацията.

Център за равенство между половете и история

Град, държава, 2023 г.

Никозия, Кипър, 2017 г.

Информация за организацията

Центърът за равнопоставеност на половете и история (KIIF) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през юли 2017 г. Целта на организацията е да насърчава научно/изследователско знание и действия за равенство между половете. Те наблягат на овластяването на жените, мъжете, ЛГБТК и всички полове. Основната цел е да се изгради пространство за възвръщане на миналото и бъдещето въз основа на научното познание, взаимното уважение, социалната справедливост, индивидуалната свобода, човешките права, участието, демокрацията и равенството.

Описание

В събота, 29 октомври 2016 г., K.I.I.F. организира вероятно първата разходка за историята на жените в Кипър. Заглавието ѝ беше "Съживяване на невидимата история на жените - разходка в друга Никозия". Това бяха алтернативни "обиколки", които се стремяха да направят видими някои аспекти от историята на жените в отговор на конкретни точки на интерес. K.I.I.F. беше първата организация в Кипър, която подготви и организира такива разходки.

До днес K.I.I.F. организира редица разходки за историята на жените, които се проведоха в стария град на Никозия и бяха подготвени и представени от група жени, доброволци на K.I.I.F. Като се има предвид, че историята на жените в Кипър е депресиращо слабо проучена, екипът подбра интересните точки след обширен изследвания и проучвания предимно на първични източници.

Основни постижения

Целта на разходките беше да се даде възможност на организаторите и на обществеността да разгледат градския пейзаж - паметници, статуи, имена на улици и т.н. - от гледна точка на пола, да открият елементи, които изобразяват историята на отношенията между половете и женското присъствие и принос, и/или да разкажат историята на кипърските жени, която е потискащо невидима. Като цяло всеки човек може да има различен фокус.

2.3.2. Метод 2: Архив за историята на жените: Кипърска библиотека онлайн за равенство между половете

Име на организацията/асоциацията

Изследователският институт Promitheas в сътрудничество с Центъра за равенство между половете и история и Университета на Кипър

Град, държава

Никозия, Кипър, 2019 г.

Информация за организацията

Научноизследователският институт Promitheas е основан през 2012 г. с цел научен анализ на социални явления и чрез интервенции и инициативи в академичната и научната общност и обществото. Изследователският институт разработва симпозиуми, семинари, конференции и произвежда изследвания, проучвания и академични и научни разработки.

Описание на добрата практика (как е започнала, брой и профил на бенефициентите, описание на предоставените дейности, регион на изпълнение на инициативата, участващи лица, финансова подкрепа на инициативата, ангажираност на участниците, пречки и предизвикателства, действия за непрекъснато подобряване и т.н.)

Описание

Проектът "Архив за историята на жените: Кипърската библиотека онлайн за половете" започна през януари 2019 г. и приключи през декември 2020 г. Той е финансиран от Фонда за насърчаване на научните изследвания в рамките на програмите RESTART 2016-2020.

Първият етап от проучването на онлайн библиотеката се отнася до периода между 1878 и 1960 г. Стари вестници, интервюта, архивни материали, снимки са концентрирани в цифров онлайн архив, който е достъпен за обществеността. Вторият етап включваше изследвания, целящи да проучат и оценят потенциалното въздействие на знанията относно историята на жените върху съвременните стереотипи и вярвания за пола. Този етап включваше група студенти с цел да се проучи и оцени въздействието, което знанията за историята на жените могат потенциално да окажат върху стереотипите и съответните вярвания за пола.

Основни постижения

Основната цел на проекта е да популяризира историята на жените в Кипър, като се занимава с редица въпроси: възстановяване и възвръщане на историческите знания за жените, разрушаване на историческите митове и стереотипи, свързани с историята на половете, демонстриране на значението на приноса на жените за напредъка и развитието на кипърското общество, овластяване и насърчаване на жените да изискват своите права и равенство.

Co-funded by
the European Union

Можете да посетите уебсайта тук: <http://clioforgender.com/>

2.4. Гърция

2.4.1. Метод 1: Жени, права и революция

Исторически контекст и съпоставка с опита на Иран и Афганистан/европейската действителност

Приют за непридружени непълнолетни от Лариса - Министерство на миграцията и убежището

Град, държава

Лариса, Гърция, 2023 г.

Приютът за непридружени деца в Лариса стартира дейността си през ноември 2019 г. В приюта се настаняват непридружени непълнолетни чужденци, които са подали молба до съответните служби на Министерството на миграцията и убежището за регистрация или за предоставяне на убежище. На горепосочените непълнолетни лица се предоставят подслон, храна, медицински грижи, образование (формално и неформално), правна помощ, психологическа подкрепа и като цяло всички услуги, които са от полза за самите непълнолетни лица, за да се постигне възможно най-добра

интеграция и включване в гръцката и европейската среда от подходящо обучен и квалифициран персонал. По-конкретно, юридически съветници, психолози, учители, социални работници, медицински сестри, устни преводачи, административен и помощен персонал предоставят услугите си в центъра на смени, като покриват нуждите на непълнолетните 24 часа в денонощието.

Тази практика е вдъхновена от масовите протестите в Иран относно правата на жените и Международния ден на жената. Бенефициентите бяха смесена група от 20 непълнолетни лица от различни националности като Пакистан, Афганистан, Сомалия, Гвинея, Сиера Леоне, Сирия. Тя беше организирана и проведена от персонала на приюта. Участниците бяха информирани за историческите елементи на Международния ден на жената, за значението и смисъла на мирните протести, за правата на жените в европейския свят и бяха мотивирани да говорят за реакциите в Иран след смъртта на Махша Амини. Те изразиха чувствата си и споделиха опит от своите страни на произход, а накрая изработиха картички с послания за подкрепа, които украсиха двора на обекта. След това френскоговорящите бенефициенти гледаха филма RAPICHA в културния център Chatzigiannio в Лариса.

Разбира се, различните гледни точки на бенефициентите, дължащи се на техния произход, религия и предишен семеен или социален опит, често са пречка за популяризирането на женските фигури в историята и за спазването на равенството между половете. Въпреки това предизвикателствата на създаването на обща основа могат да бъдат обсъдени и постигнати чрез непрекъснати дейности за равенството между половете, уроци за исторически събития, в които жените са имали решаваща роля, и ангажиране на местните хора в дейности, организирани от приюта.

Участниците се опознаха по-добре, придобиха нови знания, споделиха опит, който имаха възможност да обсъдят помежду си без критика, и се запознаха по един начин с равенството между половете.

Популяризирането на женските фигури в историята е изключително важно начинание, за да се подчертаят приносът и постиженията на жените, които са оформили нашия свят. За да се постигне това, има различни действия, които приютът може да приложи. Отбелязването на Международния ден на жената, разбира се, е важен аспект, но могат

да се организират и повече дейности, като например конкурси за есета, посветени на историята на жените, партньорство с женски организации, участие в художествени или образователни събития.

Приютът за непридружени деца на Лариса и неговите дейности се финансира от от Министерството на миграцията и убежището.

2.4.2. Метод 2: Учебни проекти

Втората световна война

Група за полунезависим живот за непридружени непълнолетни лица - Министерство на миграцията и убежището

Град, държава

Атина, Гърция, 2023 г.

Звеното за полуавтономни апартаменти с надзор за непълнолетни лица предоставя алтернативна форма на грижа за непридружени непълнолетни лица, признати за бежанци или търсещи убежище, на възраст от 16 до 18 години, независимо от тяхната националност, като се фокусира върху постепенното им самостоятелно развитие.

Целта и задачите на програмата и работата на наблюдаваните отдели могат да бъдат обобщени в някои основни приоритети като: пряк и постоянен достъп до всички здравни услуги, предоставяне на услуги за психосоциална подкрепа, интегриране в образователната среда на националното обществено образование, осигуряване на допълнително интензивно обучение по гръцки и английски език в района на отделението, плавна интеграция и социализация на непълнолетните, достъп до постоянна правна помощ от адвокат, който пряко сътрудничи на отделението, и подобряване на уменията на бенефициентите за самообслужване.

Проектите за преподаване са част от образователната подкрепа, която отделът предлага на бенефициентите. Целта на проектите е да разширят знанията на непълнолетните за историческите събития и да ги свържат с днешните важни събития, като демокрацията, равенството между половете и др. Бенефициентите са 12 непълнолетни, които живеят

в полунезависимите апартаменти в центъра на Атина. Проектът се изпълнява от възпитателя на звеното, който се фокусира върху ангажираността на участниците и върху изразяването на техните мисли и преживявания. Един от тези проекти е свързан с . Втората световна война и дневника на Анна Франк, която описва жестокостта на войната. Участници прочетете части от дневника и бяха показаха снимки на жени с конски опашки, които са били убити с химикали в концентрационните лагери. Тази дейност беше важна, защото подчерта не само еврейския холокост, но и жертвите на жени и деца за свалянето на фашисткия режим.

Разбира се, различният произход и опит на бенефициентите често са пречка за популяризирането на жените-фигури в историята и за насърчаването на равенството между половете. Тези предизвикателства обаче могат да бъдат преодоляни чрез непрекъснати дейности, които насърчават разбирането, съпричастността и приобщаването. Тези дейности могат да включват открити дискусии за ролята на жените в обществото, насърчаване на приобщаващ език, избягване на стереотипите, свързани с пола, и като цяло адаптиране на дейностите към нуждите на бенефициентите.

Участниците се опознаха по-добре, придобиха нови знания, научиха за последиците от антисемитизма и войната, но също и за убийствата на жени и деца, т.е. за цивилните в историята.

Популяризирането на женските фигури в историята изисква многостранен подход и разнообразни действия, за да се постигне трайно въздействие. Важно е да се включи повече информация за историята на жените в образователните програми на апартаментите. Също така, организирането на прожекции на документални филми или филми, които подчертават живота и постиженията на влиятелни жени, и провеждането на дискусии за проучване на въздействието на тези жени върху обществото е въздействащо предложение.

Квартирите за полунезависим живот на непридружени непълнолетни и дейностите в тях се финансират от Министерството на миграцията и убежището.

2.5. България

2.5.1. Метод 1: БУДИТЕЛКИТЕ

Жените, които променят историята

Име на организацията/асоциацията.

Момичетата от града (Момичетата от града)

Град, държава

София, България, 2022 г.

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от моята улица

Елица Павлович

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от
моята улица

Елица Павлович

БУДИТЕЛКИТЕ

Яна Язова: Съдба в три
действия

Лебена Лазарова

БУДИТЕЛКИТЕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастие

Елица Павлович

Момичетата от града е най-големият независим женски сайт в България. Темите, по които публикуват, са градска култура, мода, фотография, лайфстайл, литература, театър, кино, кулинария и много други – всички те са вдъхновени от жени и създадени, за да вдъхновяват други жени. По собствените им думи, колективът пише "собствената си история, сам, с въображение и добър вкус". Уебстраницата е посветена на положителната промяна, водена и създавана от жените.

Конкретната добра практика "Будителките" е насочена към влиятелните жени от 19^{ти} и 20^{ти} век - писателки, поетеси, учителки, медицински лица, журналистките, суфражистките, активистки и др. Проектът е подкрепен от Столична община и представя всяка жена в статия за нейния живот и значими постижения.

На 1 ноември 2022 г. организаторите създадоха и офлайн събитие - подредиха фото- и текстова изложба в центъра на София и мултимедийна галерия на летището, представящи 15 видни жени, живели и работили в периода 1878-1944 г. и изиграли ключова роля за формирането на съзнанието на българското общество чрез утвърждаване на съвременните демократични ценности: свобода, равенство, достоен живот, образование и култура. Създавайки общ спомен за тяхната роля в изграждането

не само на тяхната епоха, но и на съвременното българско общество, организаторите предизвикват честен разговор за мястото на жените в историята и съвремието.

Мултилокационният и смесен медиен подход увеличи популярността на инициативата и помогна историите на тези жени да достигнат до хиляди хора, както местни, така и гости на София. Статиите все още могат да бъдат намерени на <https://momichetata.com/>.

2.5.2. Метод 2: ПАМЕТНИК № 1

Художник/дизайнер: Ирина Томова-Ерка

Съорганизатор: Български хелзинкски комитет

Част от кампанията „Паметни жени“

София, България, 2017 г.

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима, неправителствена организация на гражданското общество с нестопанска цел за защита на основните човешки права в Република България: политически, граждански, културни и социални. Той е създаден през 1992 г. Работата им се състои в системно наблюдение на състоянието на правата на човека в България със специален фокус върху децата, жените, етническите, сексуалните и религиозните малцинства, правата на хората с психически, интелектуални и други увреждания, институциите за лишаване от свобода, свободата от дискриминация, случаите на изтезания, нечовешко и унижително отношение, правата на търсещите убежище и мигрантите, свободата на изразяване и достъпа до информация, както и въпросите в наказателното правораздаване. Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима, неправителствена организация на гражданското общество с

нестопанска цел за защита на основните права на човека в Република България: политически, граждански, културни и социални. Той е създаден през 1992 г.

Тази добра практика започна в сряда, 22 март 2017 г., когато София осъмна със седем нови паметника на жени, като част от артистична акция, протестираща срещу липсата на паметници, посветени на жените като исторически личности от миналото на България. Серията скулптури е създадена от художничката и дизайнерка Ирина Томова / Ерка и носи името Паметник №1. Инициативата имаше за цел да привлече общественото внимание към факта, че в София няма нито един паметник, посветен на жена. За съжаление, въпреки всички усилия на различни активисти, този проблем все още стои.

Акцията "ПАМЕТНИК #1" е създадена в подкрепа на кампанията "Паметливи жени", която има за цел да популяризира постиженията на жените в нашата история, борили се за утвърждаване на гражданските и политическите права на жените в България, както и на жените, проправили пътя на други жени в областта на образованието, правото, архитектурата, изкуството, науката и др. Кампанията "Паметни жени" беше организирана от Българския хелзинкски комитет със съдействието на Българската асоциация на университетските жени, а артистичната акция се осъществи в

партньорство с международната организация за социално ангажирано изкуство Fine Acts и рекламна агенция Tribal Worldwide Sofia.

Организаторите на кампанията се консултираха със Столичната община, за да разработят ясна концепция за изграждането на паметници, посветени на жени от нашата история, и настояха за поставянето на първия паметник в София, посветен на историческа личност от женски пол, през 2018 г.

"Липсата на паметници, посветени на истински жени, засилва погрешното схващане, че жените нямат значими постижения или че не са допринесли за развитието на демократичното общество", казва Светла Баева, директор на програма "Кампании и комуникации" в БХК. До края на март 2017 г. всеки можеше да подкрепи декларацията до Столична община и да гласува в анкетата за жената която ще бъде първият паметник на почита, на адрес www.womensmonth.org.

Всички скулптури, част от ПАМЕТНИК № 1, са създадени по модел на портрета на художника и са боядисани в ярки цветове. Те бяха поставени на централни места в София по време на тайна акция рано сутринта в сряда. Авторката обръща внимание и на факта, че освен пълната липса на паметници на жени - исторически личности, по официални данни на Столичния общински културен институт по-малко от 6% от всички мемориални обекти (повечето от които са просто паметни плочи) на територията на града са посветени на жени.

Непосредствено след акцията скулптурите бяха "осиновени" от ключови институции и галерии, сред които Софийският университет, Столичната библиотека, Националната библиотека, Литературен клуб "Перото", галерия CredoBonum, Българската национална телевизия и Центърът за култура и дебат "Червената къща". До 5 април всеки можеше да види скулптурите на посочените места. Накрая седемте скулптури бяха представени на изложба в галерия CredoBonum през април 2017 г., където всички те бяха продадени на търг за набиране на средства за изграждането на първия паметник на жена - историческа личност в София. По време на живота на кампанията тя събра много медийно внимание, а монументите бяха посетени/видяни от хиляди хора (граждани на София, туристи, чуждестранни посетители) както в целия град, така и в галерията.

Добрата практика, представена тук, предявява заявка към публичното пространство, което, както и историята, принадлежи в еднаква степен и на жените. Те са велики, вдъхновяващи жени в миналото на България, но постиженията им са почти заличени. С акцията авторът даде на жените нещо, което им се дължи и е било отказвано в продължение на десетилетия – пространство и признание.

2.6. Словения

2.6.1. Метод 1: Изложба, мемориална къща и виртуален дом на Алма Карин

Описание

Една необикновена жена, същество от женски пол, както сама се е наричала Алма М. Карлин (1889-1950, Целе), писателка, световна пътешественичка, изследователка, полиглот, теософ и космополит, е видна личност от Целе, която е останала трайно в паметта на града и неговите жители. В словенската културна памет знанието за нея и осъзнаването на нейната литературна, изследователска и духовна традиция винаги първо се сблъсква с националния предрасъдък - "защото е била германка, защото е писала на немски". Времето, в което тя израства и се превръща в личност, е епохата на упадък и разруха на Австро-Унгарската монархия и индивидуалността има по-голямо значение за Карлин, отколкото националността.

Още при раждането си тя има физически дефект и асиметрични очи, което ѝ предвещава кратък живот или умствено изоставане. През целия си живот тя остава с крехка физическа структура, но скоро развива високо ниво на съзнание за себе си и за целите си: да разбира езиците на света, да пътува по целия свят и да стане международна писателка. Дарбата за езици, която тя вече е развила в неформалното си образование в дома си в Целе, получава пълен размах по време на престоя ѝ в Лондон от 1908 до 1914 г., където полага изпити от осем езика в Кралското дружество по изкуствата. Лондон и неговата вавилонска смесица от раси, култури и езици окончателно я утвърждават в намерението ѝ да пътува по света и да пише за своите възприятия, открития и събития по пътя.

Това води до осемгодишно пътешествие по света, посещение на всички континенти и живот в най-отдалечените части на човешката цивилизация, за което тя пише и рисува незабавно с голямо внимание. След като се завръща у дома, тя написва прочутия си пътепис в три части: *Samotno potovanje* ("Самотното пътуване"), *Doživeti svet* ("Преживеният свят") и *Urok južnega morja* ("Чарът на Южното море"), който е преиздаван няколко пъти в тираж над 100 000 екземпляра и е преведен на английски,

фински, а накрая и на словенски език. Тези книги са последвани от други, с които Алма Карлин постига поне европейска, ако не и световна известност; през 30-те години на XX век тя е толкова популярна в германското културно пространство, че започват да се създават сдружения на Алма Карлин, където се срещат привържениците на нейното творчество и на нейния поглед към света, а шведската нобелова лауреатка, писателката Селма Лагерльоф, неофициално я номинира за Нобелова награда. В Словения няма подходящ отзвук на творчеството ѝ до 60-те години на XX век, когато тя е "открита" от словенските етнологичари.

- В Регионалния музей на Целе е подредена постоянна изложба, представяща живота и пътуването ѝ по света. Статуята в естествена големина е издигната през 2009 г.

Фигура 1: Изложба на Алма Максимилияна Карлин

- В Печовник се намира мемориалната къща "Алма М. Карлин", където Алма прекарва последните години от живота си заедно с Тео Гамелин. В нея се помещава постоянната изложба "Самотното пътуване на Алма М. Карлин".

- Централната библиотека в Целе реши да представи тази уникална личност във всичките ѝ измерения. Предвид динамичния характер на мрежата, виртуалният дом на А.К. ще има много стаи, пространства и кътчета. В сравнение с последния ѝ реален дом в Печовник над Целе, който се срина сам в себе си, той ще бъде поддържан, ремонтиран и разширяван.

Уеб порталът: <http://www.almakarlin.si/?&lang=en>

Наименование на организацията/сдружението и т.н. : Регионален музей Целе,
Централна библиотека Целе

Целе, Словения, 2023 г.

2.6.2. Метод 2: Пътека на Позьой

Описание

Пътеката на Позьой е тематична пътека и за популяризирането ѝ са издадени книга, озаглавена "Пътеката на замъка Позьой около Веленъе", и брошура. Пътеката е маркирана с указателни табели и информационни табла, създаден е и талисман на Позьой. Посетителите на пътеката получават печат на всяка точка. След като съберат всичките пет печата, те получават специален стикер от Туристическия информационен център във Веленъе. За младите семейства може да се организира търсене на съкровище, а за ориентирание на туристите по пътеката на Позьой може да се използва електронен туристически пътеводител.

Картата и дейността

Пътеката "Замъкът на Позьой" свързва пет забележителности около Веленъе. Сред тях са внушителният замък Веленъе, който гордо се извисява над младия град, носталгичните замъци Шалек, Екенщайн и Турн, както и районът на потъналото Шале, което някога е било център на Шалешката долина. Други забележителности, отбелязани на картата в пътеводителя, също привличат погледа по пътя.

Началната и крайната точка на пътеката е Vila Bianca. Там се намира Туристическият информационен център (ТИЦ), откъдето можете да вземете карта за събиране на печати. Потърсете ги на презентационните табла на всяка забележителност. Тъй като печатите трябва да се търкат, вземете със себе си химикалка. Ако успеете да посетите всичките пет обекта, ще сте събрали пет печата. В ТИЦ, когато представите картата с всички печати, ще получите награда - стикер Pozo, който ще залепите в кутията в края на

пътеводителя. Пътеводителят, който е достатъчно малък, за да се побере в джоба или раницата ви, също ви придружава по време на пътуването.

Пътеката може да се измине изцяло пеша, а в повечето части - с велосипед.

Историята на Позьой

Езерният дракон (Позьой) е митологично същество. На ръба на Шалешката долина са открити парчета от въглища, които гледат към деня. Някога въгленът се е наричал драконова кръв, а там, където има драконова кръв, трябва да има и дракон. Хората вярвали, че драконът се е излюпил от червено яйце, снесено от седемгодишен петел. Това яйце просто се потапя в подземно езеро в средата на планината, където *пороят израства*, пробива планинското лице при силна буря и излиза на повърхността, както пише Шпела Полес в своя пътеводител.

За проекта

Проектът "Пътеката на Позьой" е част от проекта Custodes, който има за цел да развие по-малко известни туристически дестинации в Европа. Община Веленъе се присъедини към проекта като Долина на замъците.

Co-funded by
the European Union

Уебсайтът: <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozojeva-grajska-pot/>

Наименование на организацията/сдружението и т.н. : Община Велень, Zavod za turizem Šaleške doline

Велень, Словения, 2023 г.

2.7. Литва

2.7.1. Метод 1: Жените, които изградиха Литва (org. Moterys, kūrusios Lietuvą)

Име на организацията/асоциацията:

Вилнюс е училище

Град, държава

Вилнюс, Литва, 2023 г.

Информация за организацията

"Вилнюс е училище" е проект, изпълняван от образователната агенция на община Вилнюс "EDU Вилнюс" и община Вилнюс. Целта на този проект е да се търси модерност в образованието системата - да се преместят поне 10 процента от уроците от класните стаи към различните пространства на града и да се приложи смесен образователен модел, съчетаващ традиционните уроци с уроци в града.

Описание

"Жените, които изградиха Литва" е интегративен урок по етика и история, който има за цел да промени стереотипите за историческото влияние на жените върху политическия, културния и обществения живот на Литва. По време на урока учениците научават не само за жените, които са били майки, съпруги или дъщери на по-известни мъже, но и за тези, които са били активни членове на нашето общество, внесли са промени и са допринесли за. за изграждането на културно и национално самосъзнание, както и за жени, които са се борили за's права.

По време на урока учениците се разделят на групи и посещават всички места, посочени на картата (общо 6 места). Те трябва да открият самоличността на жената, в чиято чест на това място е построен паметник или паметна плоча. След като открият посоченото място, учениците трябва да напишат името на жената която са намерили, в празните места на картата. След като приключат с първата задача, те търсят улики за втората задача.

След като посетят всички посочени на картата места, учениците трябва да открият какъв вид жена е описана във втората задача (Задача № 2). Учениците са предупредени, че има едно допълнително описание, следователно ще трябва да познаят коя е тази жена.

След като приключат с всички дейности, учениците трябва да споделят идеите си. За кои биха могли да бъдат тези три жени, които трябва да имат свои паметници или паметни плочи в град Вилнюс (Задача № 3). Идеите се представят пред съучениците.

Целева група: Ученици от 9-10 клас

Място на провеждане: Урокът се провежда в стария град на Вилнюс

Продължителност: 1 час и 30 минути

Финансова подкрепа: образователна агенция на община Вилнюс "EDU Vilnius"

Как започна: Идеята се появи съвсем естествено тъй като за инициатора на уроците е важно да разговаря с учениците по темите, които са в периферията.

Пречки и предизвикателства

- Като цяло липсва информация за жените, които са допринесли за историята на нашето общество
- Липса на методически материали за учителите по тази тема, учителите трябва да проявят инициатива, ако искат да намерят допълнителна информация, която да представят на учениците (това коства време и може да изисква допълнителни финансови ресурси за събиране на необходимите материали).

Действия за непрекъснато подобряване

Да откриете личностите, които биха насърчили ви да четете повече и да се интересувате (като Марина Абрамович, Йоко Оно и др.).

Съвети за действие, които да вдъхновят по-нататъшни дейности за заинтересованите страни в областта

- За да намерите начини за ангажиране на учениците в дейности. Едно от вдъхновенията би могло да бъде включването в съдържанието на личности, които биха могли да изненадат, са непознати, но могат да бъдат интересни за

младите за младия човек. Когато един млад човек е изненадан, той е по-склонен да се интересува и копае по-дълбоко в предоставената информация.

- Да се съсредоточи върху личностите, с които учениците са се срещали и които са в тяхното обкръжение в момента. Например, първо да да поговорите за това кой са майките или бабите на учениците и те да осъзнаят, че имат примери, които могат да ги вдъхновят точно зад тях.

2.8. Италия

2.8.1. Метод 1: Проект Поркоспини

Име на организацията/асоциацията и т.н:

Cooperativa sociale Specchio Magico (Luisa Bono - HerStory stakeholder)

Specchio Magico е основана през май 2001 г. по желание на членовете на хартата да споделят собствените си компетенции чрез съвместен проект. Specchio Magico има широка сфера на компетентност, варираща от образованието, обучението, активното гражданство, приобщаването, образователните и педагогическите методологии и подходи за ранното детство, децата и младежите, както и от превенцията на домашното и сексуалното насилие до ефективните интервенции в социалния сектор. Организацията също така насърчава интервенциите върху училищата, които представляват голяма част от дейностите, разработени в сътрудничество с училищните институции и интегрирани в плана за право на обучение на всяко училище. Specchio Magico е организация с нестопанска цел.

След първите години, посветени на укрепването на териториалните мрежи, Specchio Magico започна да изпълнява дейности по европейски проекти, за да споделя и осъществява дейности за обучение и образование на международно и европейско равнище.

Целта на "Поркоспини" е да допринесе за развитието на глобална и интегрирана политика за първична превенция и противодействие на явлението тормоз, кибертормоз

и насилие, основано на пола (НПП), свързано с рисковете в интернет и социалните медии.

"Поркоспини", както подчертава името му, се основава на образованието, равенството и еволюцията. Еволюцията се основава дълбоко на над десетгодишния опит в областта на Поркоспини/Геджо, в който са участвали повече от 40 000 деца и семейства, включително деца на възраст от 5 до 14 години, учители и професионалисти, пряко ангажирани в тази област. Еволюцията на Поркоспини е адаптирането на модела на интервенция към новите предизвикателства, представлявани от инвазивното разпространение на интернет и социалните медии в ежедневието на децата и появата на нови нужди и рискове като онлайн реч на омразата, кибертормоз, секстинг и порно отмъщение. "Поркоспини" възнамерява да насърчи изпълнението на дейности като повишаване на осведомеността, предоставяне на информация и провеждане на обучения, включително в областта на информационните технологии, в началните и средните училища.

Моделът на интервенция има за цел: да снабди децата с необходимите инструменти, за да ги накара да осъзнаят своето тяло и емоции, като ги научи как да ги разпознават и да се вслушват в тях; да накара децата да се чувстват в правото си, когато изразяват своите въпроси и изследват своето развитие; да разработи решение за превантивна интервенция, което да повиши благосъстоянието на местната общност, като популяризира точна, пълна и неалармираща информация; да помогне на децата да развият критични умения за разпознаване и реагиране на потенциални рискови ситуации, така че да избегнат излагането на самия риск, като изберат най-подходящите стратегии за защита; насърчават способностите на децата за самоутвърждаване и самоопределяне, като действат за изграждане и укрепване на тяхната идентичност; Децата, които се възползват от участието си в проекта Porcospini, придобиват знания, които им помагат в краткосрочен план и които ще им помогнат да се защитят в бъдеще, способности по отношение на компетенциите за защита, които са полезни за отхвърляне на потенциален насилник.

Този проект, насочен към превенция на малтретирането и злоупотребата с деца, предоставя на младите хора набор от инструменти, в който ключови са самооценката,

критичното мислене, себеразказът и хетероразказът, решаването на проблеми и емоционалната интелигентност. Целта е да се създадат нови модели чрез интервенции за първична превенция.

2.8.2. Метод 2: SifaSTEM

Име на организацията/асоциацията и т.н:

Женска асоциация Сороптимист (Фулвия Грепи - заинтересована страна в HerStory)

Сороптимист е световна асоциация на жени, занимаващи се с професионални и управленски дейности, универсален глас на жените, който се изразява чрез информираност, подкрепа и действие. Сороптимист подкрепя човешките права за всички, световния мир и международната добра воля, потенциала на жените, прозрачността и демократичното вземане на решения, приемането на разнообразието, устойчивото развитие, доброволчеството и приятелството. Сороптимистките осъществяват проекти, насърчават действия и създават възможности чрез глобалната мрежа от членове и международното сътрудничество, така че всички жени да могат да реализират своя индивидуален и колективен потенциал, да осъществят стремежите си и да създадат силни мирни общности по света.

SifaSTEM е инициатива, проведена през май 2023 г. от Сороптимистки клуб Леко, съвместно с провинция Леко, водещия орган за ориентация ICS Lessco1 и Териториалното училищно управление, в манастира "Санта Мария дел Лавело". Това беше университетски семинар за ориентиране към научни и технологични дисциплини. На събитието присъстваха масово момичетата от 3 и 4 клас на Института "Лоренцо Рота", както и някои ученици от други средни училища на Леко.

Проектът SifaSTEM има за цел да премахне предразсъдъците по отношение на пола в научните дисциплини. Целта е да се увеличи броят на момичетата в областта на STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), като им се помогне да направят информиран избор, който не е продиктуван от концепциите и стереотипите на обществото.

В инициативата се включиха много лектори, мъже и жени, които споделиха с учениците своя опит и им предложиха идеи и разнообразни разсъждения. Сред тях са:

- Анна Джиларди, която завършва строително инженерство и архитектура, и Софи Патра, която учи магистратура по "Строително инженерство и намаляване на риска", и двете в Миланската политехника, териториален полюс Леко, предадоха своята страст към инженерството, като показаха примери за конкретни приложения на своите проучвания за защита и опазване на красивите произведения, които ни заобикалят;
- Паоло Нespoли, авиокосмически инженер, бивш астронавт на Европейската космическа агенция и професор в Миланската политехника, насърчи младите студенти да следват мечтите и страстите си, независимо какви са те, защото това е прерогативът за удовлетворителен живот;
- Магда Фонтанела, завършила философия на личността и биоетика, подчерта значението на постоянното задаване на въпроси за личната и професионалната удовлетвореност и как следването на философски път не изключва възможността за работа в научната област, както например в нейния случай, когато философията се прилага ежедневно в областта на медицината;
- Киара Бромбин, професор по статистика във Факултета по психология на университета Vita-Salute San Raffaele, обяснява, че цифровите технологии променят представата на

младите хора за себе си, особено когато използват "филтрите", предлагани от приложенията и социалните медии;

- Чрез историята на жени, които в миналото са оставили своя отпечатък и ни водят към днешната цифрова ера, Симоне Терени подчерта силата на женския пол и как той е бил и е основен в обществото.

2.8.3. Метод 3: Spazio Stupidero

Име на организацията/асоциацията и т.н:

Асоциация "L'Isola della Stupidera" (Alessandra Maggi - HerStory Stakeholder)

L'Isola della Stupidera е сдружение за насърчаване на социалните дейности, което организира пространства за срещи и анимация. Включването на мъже в образователни и възпитателни дейности позволява да се разширят перспективите: обсъждането на женски въпроси не е предназначено само за жени. Заедно те се стремят да изградят алтернативни модели, основани на конкретни и ежедневни ангажименти.

"Spazio Stupidero" е създадена от момчетата и момичетата от "Isola della Stupidera" благодарение на сътрудничеството, установено с общината; асоциацията е пространство, което в някои часови интервали от седмицата е отворено за настаняване на деца на възраст от 6 до 10 години и им предлага услуги за игра, творчески работилници и обучение в обучението, благодарение на присъствието на квалифицирани аниматори и доброволци с опит в образованието. "Глупаците" - както обичат да се наричат членовете на сдружението, родено в Олгинате през 2016 г. и оттогава занимаващо се с организирането на оригинални "приятелски настроени към децата" събития - възнамеряват да се предложат като фасилитатори на срещата между поколенията, като освен индивидуални инициативи, въведат и по-структурирани проекти с желанието и амбицията да отворят пространства за диалог, започвайки от

"правенето заедно". С оглед на това през следващите седмици ще започнат нови семинари - предназначени за деца от началното училище, но също и за по-големи ученици - с иновативни технологични решения, взети директно от роботиката: целта е да се доближат децата до науката и да им се внуши любопитство към света, от който с голяма вероятност ще произлязат професиите на бъдещето. Както беше споменато, целите на проекта със сигурност са амбициозни: да се прилагат систематични учебни пътеки в условията на интеграция и приобщаване, да се улесни развитието на метакогнитивните умения, да се засилят индивидуалните културни и социални особености и да се насърчи мотивацията за учене, като се подкрепят процесите на трансформация и растеж и се насърчават моментите на социализация сред връстниците.

2.8.4. Метод 4: Работен опит на заинтересованите страни от HerStory

Име на организацията/асоциацията и т.н:

HerStory Заинтересовани страни

Кмет - Паола Коломбо. Заемането на подобна обществена длъжност дава възможност да се вслушваме в нуждите на гражданите и да предприемаме активни действия за общественото благо. Особено уместно е да се обърне внимание на младежите, като им се предложат нови възможности и опит за развитие. Освен това ролята на училищата и образованието е от решаващо значение, тъй като те съпътстват израстването на индивидите не само в академично измерение, но и преди всичко в образователен и възпитателен аспект.

Професионален опит като съветник/съветник в местната власт - Марина Калегари. Работата в обществения контекст изисква и насърчава развитието на социални умения, емпатия, изслушване и ефективна комуникация. Работата в екип, където мъжете и жените си сътрудничат постоянно, позволява създаването на различни екипи: диалогът

и конфронтацията се превръщат в инструменти за лично, както и за професионално израстване.

Социален работник - Ромина Папини. Работата в обществен сектор позволява да се предлага подкрепа и помощ на всеки, който я търси, на всяка жена, която желае да получи напътствия, за да се научи да бъде майка. Социалните дейности, в които се срещат различни професионални фигури, изискват постоянна работа за създаване на мрежа. Тези връзки могат да бъдат и ресурс за израстване, сравнение и самоутвърждаване, като същевременно разкъсват мрежата на конкуренцията.

2.8.5. Метод 5: Филмов фестивал Lecco

Име на организацията/асоциацията и т.н:

Fondazione Ente dello Spettacolo e promossa da Confindustria Lecco e Sondrio

Fondazione Ente dello Spettacolo популяризира филмовата култура в Италия, като се предлага като пространство за размисъл и посредничество и значения. Критика, обучение, планиране, комуникация, организиране на събития, семинари, прегледи и фестивали: с дейността си Фондацията наблюдава всички области, свързани с киното в Италия и в чужбина, като представлява авторитетна отправна точка за феновете и за всички, които искат да се доближат до света на киното с цел културно задълбочаване, лично израстване и бизнес развитие. Fondazione Ente dello Spettacolo преследва

целта да възпитава младите поколения в критичен поглед, предлагайки им инструментите, за да могат да задълбочават и интерпретират все по-осъзнато характеристиките, структурите и сетивата на аудиовизуалния език.

Филмовият фестивал в Лекко, основан през 2019 г., се превърна още с първото си издание в иновативен фестивал в италианската панорама по отношение на съдържанието и използваните езици, тъй като предложи изцяло женски поглед към света на киното, културата и обществото. Филмовият фестивал в Лекко не е фестивал за женския свят, а пространство за женски разказ, трансверсален за всички области, в които жените дават своя фундаментален принос.

"Luci della città" е заглавието на третото издание, което показва способността на културата като цяло и на кинематографичното предложение в частност да осветява хората и общностите. Срещите, дебатите, размислите, които ще бъдат изразени, филмите, които ще бъдат прожектирани, са точки на светлина за Лекко.

В приемственост с предишните издания женският поглед остава като елемент, който чете напречно темите на деня, т.е. той се приема като прочит на явленията в диалогична връзка със сложния свят на италианското кино.

Форматът включва срещи с главните действащи лица в света на киното, прожекции на филми с представяне от режисьора, майсторски класове и курс на обучение за студенти.

2.8.6. Метод 6: Портретът на Белано

Име на организацията/асоциацията и т.н:

Carlo Borlenghi e Andrea Vitali

Фотографът от Белано **Карло Борленги** е известен в цял свят с екшън фотографията, по-специално с ветроходните снимки - от Купата на Америка до най-важните международни регати. Тези, които познават началото му, обаче, помнят черно-белите му снимки, посветени на селото и неговите жители. По време на пандемията Борленги, принуден от невъзможността да пътува, започва да изучава изкуството на портрета и позира на семейството си в домашния си кабинет. Любопитството и жаждата са направили останалото: над 8000 снимки - от тях са избрани 1500 - направени с молба хората да бъдат себе си, в един поглед на взаимност и абсолютна честност, който не оставя място за интерпретация.

Портретът на Белано е снимка на едно село на езерото Комо, разказана чрез лицата на повече от една трета от 3500-те му жители. Проектът събира портрети на тези, които живеят в Белано, но и на тези, които работят там, на тези, които са го превърнали в свое избрано място, или на тези, които беланците се стремят да бъдат.

Между март и август 2022 г. фотографът се разположи на площад "Санта Марта", а писателят направи всичко възможно да състави списъци с хора, които да бъдат проследени, за да могат да приемат поканата да станат част от тази голяма фреска, която в резултатите сякаш намига или дори чука на вратата на Книгата на рекордите на Гинес: книга, разделена на азбучни глави, въведени от кратки текстове, често афоризми, на Андреа Витали, в които лицата са съчетани с фамилните имена на семействата, които са пуснали корени тук в миналото до наши дни; и е придружена от изложба, курирана от

художника Веласко Витали, която от декември 2022 г. до март 2023 г. нахлува в над 400 витрини, офиси, обществени пространства и улици.

В проекта са участвали 1500 души от Белано и амбициозни хора от Белано, от които са избрани 8000 снимки, включени в книгата (450 страници), и са изложени на над 400 обществени места в страната (над 700 кв. м покрити площи).

Предаване на настоящето и бъдещето на едно място, което жителите му смятат за най-красивото в света.

Портретът на Белано се опитва да възстанови на страната и територията ролята на главен герой и естествен център, която през вековете я е превърнала в място за сътрудничество, работа, граждански прояви и празненства, в тясна връзка с пейзажа, който я посреща.

С репортажа си за погледите Карло организира проучване, за да достигне до онези, които искат да се отзоват на призива да "бъдат там", за да подчертаят безмълвно с присъствието си целта на проекта - да се живее в настоящето, да се свидетелства. Тук и сега.

Всички, които са му позирали, които са седели пред камерата му, ще могат да видят, че човешката природа има още по-голяма душа, когато е споделена, че животът на общността се активизира, когато е съпричастен. Условието е да поставим лицето си върху него, да докажем увереността, че съществуваме.